

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20627296>

UDK: 625.096

JAMOAT TRANSPORTI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH CHORA TADBIRLARI

Yusupov Akbar Eshquvvatovich

dotsent

Iqtisodiyot va Pedagogika universiteti

O'zbekiston Respublikasi, Qarshi sh

E-mail: akbar.yusupov@mail.ru

ANNOTATSIYA

Hozirgi kunda jamoat transportida yo'lovchilarga transport xizmati ko'rsatish yetarli darajada emas va axoliga transport xizmat ko'rsatish uchun transport vositalari to'g'ri yo'lga qo'yilmagan, axoli gavjum xududlarda avtobus transport xizmatlari mavjud emas, axoliga transport xizmatlarini ko'p qismini yengil avtomobil taksilarda bajariladi bu esa hozirgi kun davlat talabiga javob bermaydi.

Transport infratuzilmasini yaxshilash va avtomobil transport xizmat ko'rsatish korxonalar faoliyatini tizimli tashkil qilish, aholi va transport korxonalari munosabatlarini uyg'unlashtirish, mamlakat iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlash imkonini beradi. Shu jihatdan O'zbekiston avtomobil transporti tizimi korxonalari faoliyatini chuqur tahlil etish va innovatsion faoliyatni takomillashtirish bo'yicha o'rganishlarni olib borish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Bugungi kunda transport korxonalari o'z faoliyatini qayta ko'rib chiqishlari va uni yo'lovchilar talabini qondirishga qaratishlari kerak.

Qashqadaryo viloyatida shu jumladan, iqtisodiyotning barcha sohasida faoliyat ko'rsatayotgan ishchi xizmatchilarga, o'quv muassasalarida ta'lim olayotgan o'quvchilarga yuqori sifatli transport xizmatini ko'rsatish avtomobil transporti oldida turgan eng muhim masaladir. Bugungi kunda hech bir fuqaroning harakatini (bir manzildan boshqasiga borishini) transportsiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Avtomobil transporti vositalarida yo'lovchilar tashishni xususiy tashuvchilar amalga oshirmoqda va o'zaro raqobat mavjud. Xususiy tashish bilan shug'ullanuvchi korxonalar o'rtasida erkin raqobat har bir sohada xo'jalik faoliyatini rivojlantirish, tashkil etish va boshqarishning yangidan yangi tizimlarini va texnologiyalarini ishlab

chiqishni taqozo etadi, aks holda, ularning inqirozga uchrashlari mumkinligi mustaqillikning dastlabki yillaridayoq amalda isbotlandi.

Hayot shuni ko'rsatayaptiki, kelgusida O'zbekiston Respublikasining iqtisodiyotini yanada rivojlantirish, kelajagi porloq buyuk davlatga aylanishini bozor iqtisodiyoti sharoitiga mos, yangicha fikrlay oladigan va chuqur bilimga ega bo'lgan kadrlarsiz amalga oshirib bo'lmaydi.

O'zbekiston Respublikasi hukumati avtomobilsozlikni rivojlantirish bilan bir vaqtda, avtomobil yo'llari va transporti, shahar transporti, yo'l harakati xavfsizligi, shahar transportidan bepul foydalanish to'g'risidagi Qonunlar, bir qancha qarorlar qabul qildi va ular asosida shahar yo'lovchi transportini rivojlantirish konsepsiyalari va bir qancha nizomlar ishlab chiqildi.

Bugungi kunda konsepsiyada ko'zda tutilganidek, mo'jaz avtobuslarda (yo'nalishli taksilar) va yengil avtomobil taksilarda yo'lovchilarni tashish asosan xususiy tashuvchilar (yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan) tomonidan amalga oshirilmoqda. Biroq, avtotransport xizmatlari ko'rsatish tizimini, ayniqsa, qishloq joylarda takomillashtirish ishlarini bundan buyon ham faollashtirish, xizmat ko'rsatish sifatini yanada oshirish zarur. Qabul qilingan qaror aynan respublikaning shahar va qishloqlarini avtotransport xizmatlari bilan ta'minlashni yanada yaxshilashga, yo'lovchilar tashish xavfsizligini oshirishga qaratilgan.

Shahar aholisiga ish joylariga, yashash joylariga, dam olish va boshqa maishiy talablarini qondirish joylariga qisqa vaqtlarda yetib borishlari uchun transport vositalari talab etiladi.

Tashishga bo'lgan talab shahar hududining o'lchamiga, aholining moddiy ta'minlanganligi va madaniyat darajasiga ko'p jihatdan bog'liqdir. [1]

Shahardagi ko'cha va yo'laklardan o'tadigan avtobus yo'nalishlari shahar avtobus tarmog'ini tashkil etadi.

Barcha turdagi transport (avtobus va tramvay) yo'nalishlari birgalikda shahar transport tarmog'ini tashkil etadi.

Shahar transport tarmog'iga qo'yilgan talablardan eng asosiylariga quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

- iloji boricha ko'zlangan manzilga bitta transportda yetib olish;
- manzilga kam vaqt sarf qilib tez yetib borish;
- transport vositasidagi yo'lovchilar soni uning meyoriy sig'imidan katta bo'lmasligi;
- yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash.

Yo'nalish tarmog'ini tanlash va asoslash yo'lovchi oqimining taqsimlanishiga bog'liq bo'ladi.

Yo‘nalishlarni to‘g‘ri tanlash yo‘lovchilarni manzillariga yetib borishi uchun sarflaydigan vaqtini kamaytiradi va transport vositalaridan foydalanish samaradorligini oshishiga olib keladi.

Hozirgi davr shaharlarning tez sur‘atlar bilan rivojlanishi obodonlashtirish ishlarining yanada yaxshilanishi va shahar yo‘lovchisi sonining keskin ortib borishi bilan tavsiflanadi.

Viloyat ichidagi avtobuslarda tashishda yo‘nalish masofasi 100 km gacha va undan ortiq bo‘ladi. Harakat intervali esa yo‘lovchi oqimining taqsimlanish xarakteriga qarab 30 minutdan 3—5 soatgacha bo‘ladi. [2]

Yangi yo‘nalishlar ochish va bu yo‘nalishlarda ishlaydigan yangi zamonoviy avtobuslar sotib olish hamda ularni to‘g‘ri yo‘nalishlarga yo‘naltirish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan beridir.

Avtobus yo‘nalishi ma‘lum bir boshlang‘ich va oxirgi manzillarni bog‘lovchi yo‘l tarmog‘i bo‘lib, mazkur yo‘l tarmog‘i bo‘ylab belgilangan oraliq manzillarda to‘xtab, yo‘lovchilarni avtobusdan tushirish va avtobusga chiqarish hamda barcha manzillarni o‘zaro bog‘lovchi shahar ko‘chalari (avtomobil yo‘llari) bo‘ylab, yo‘lovchilar bilan yuklangan avtobusni harakatlantirish jarayonlarini tashkil etuvchi ob‘ektlar majmuini o‘z ichiga oladi.

Shaharlarda qanday transportni qo‘llash va yo‘lovchi tashishni tashkil etish birinchi navbatda shaharning turiga, ya‘ni yo‘lovchisining soniga, shahar hududining maydoniga va unda mavjud bo‘lgan yo‘llar va ularning konfiguratsiyasiga bog‘liq bo‘ladi. [3]

Agar yo‘nalishlarda yo‘lovchi tashish uchun mavjud bo‘lgan avtobuslar sonining cheklanganligini va “tig‘iz” soatlarda zarur bo‘lgan qo‘shimcha avtobuslarning yo‘qligini hisobga olsak, ko‘rinib turibdiki, yo‘lovchilarga yuqori sifatli transport xizmatini ko‘rsatish uchun harakatni tashkil etishning eng samarali usullarini ishlab chiqish va qo‘llash zarur bo‘ladi.

Yirik shaharlarda aholining transport harakatchanligini ortishi ularga transport xizmati ko‘rsatish bilan bog‘liq qator muammolarni hal etishni taqazo etmoqda. Keyingi yillarda yo‘lovchilarni o‘ziga jalb etuvchi yangi obektlarning qurilishi va shahar maydonining kengayishi natijasida yo‘lovchilarga transport xizmat ko‘rsatishni sifat darajasini oshirish, zarur hollarda yangi yo‘nalishlarni ochish bilan bog‘liq muammolarni hal etish zarurati vujudga kelmoqda.

Xulosa sifatida quyidagilarni keltirishim mumkin:

Hozirgi kunda avtobuslar bilan ta‘minlanmagan yo‘nalishdagi yo‘lovchilar manziliga yetib borishi uchun yo‘nalishsiz taksilar xizmatidan foydalanishga majbur bo‘lmoqda. Yo‘lovchilarga jamoat transportida xizmat ko‘rsatish holati aholining talablariga javob bera olmayapti va ularning haqli e‘tirozlariga sabab bo‘lmoqda.

Qashqadaryo viloyatida shahar, shahar atrofi va shaharlararo yo‘nalishlar bo‘yicha jamoat transport qatnovini tizimli rivojlantirish chora tadbirlarini ishlab chiqish zarur. Yo‘nalishlarda diametral, radial, halqasimon yo‘nalish turlarini qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Aholiga yo‘nalishlar bo‘yicha avtobuslarda xizmat ko‘rsatish harakat xavfsizligini ham ta‘minlab bera oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

- 1.E.Karimov. Avtomobillarda yo‘lovchilar tashish, Toshkent, “Sharq,” 2015 y.
- 2.J.R.Qulmuxamedov. K.M.Nazarov. “Transport logistikasi” Toshkent 2018 yil.
- 3.K.M.Nazarov, N.Z. Arifjonova, X.A.Mirgiyazov “Avtotransport vositalarida yo‘lovchilar tashishni tashkil etish” - T. Uzbekistan milliy akademiyasi – 2012y.